

УДК [378.015.31:17.022.1:791.43]:[005.32:159.944.4]: 378.011.3-051:373.2

DOI: 10.5281/zenodo.14939746

EDN: KWEGAX

ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ПРОФИЛАКТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КИНОИСКУССТВА)

© 2025. *И. В. Чеботарева, С. В. Короткова, А. В. Резник*

ФГБОУ ВО «Луганский государственный педагогический университет»

В статье акцентировано внимание на проблеме возникновения синдрома эмоционального выгорания как у студентов в процессе вузовской подготовки, так и у педагогов дошкольного образования. Одним из способов профилактики этого синдрома является непрерывное духовно-нравственное развитие студентов и педагогов дошкольного образования. Представлен опыт работы со студентами по профилактике синдрома эмоционального выгорания с использованием киноискусства, обладающего образовательным и духовным потенциалом.

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, студенты, будущие педагоги дошкольного образования, духовно-нравственное развитие, киноискусство.

Введение. Условием и основой эффективной деятельности в любой профессии является наличие у специалиста как физического, так и психологического здоровья, сохранить которое в условиях увеличения интенсивности стрессовых ситуаций становится все сложнее. Наиболее острой проблемой сегодняшнего дня является распространение среди работников многих сфер деятельности синдрома эмоционального выгорания, который с 2022 года официально признан ВОЗ болезнью, развивающейся вследствие хронического стресса на работе, с которым человеку не удалось справиться [1]. Особенно подвержены развитию этого синдрома люди помогающих профессий, к числу которых относится и педагогическая. Так, по статистике, пострадавших от синдрома выгорания, делят на следующие группы: профессии, связанные с оказанием помощи – 40 %, педагоги – 30 % и управленцы – 10 % [2]. Отметим, что педагогических работников можно отнести к трем группам, поскольку они оказывают помощь детям в различных образовательных и жизненных проблемах, их родителям в организации семейного воспитания, а также выполняют управленческую функцию по отношению к коллективу ребят.

Для эмоционального выгорания свойственны характеристики, выделенные американскими учеными К. Маслач и С. Джексоном: эмоциональное истощение (переживание опустошенности и бессилия); дегуманизация отношений с другими людьми (проявление черствости, бессердечности, цинизма или грубости); редукция личных достижений (занижение собственных достижений, потеря смысла и желания вкладывать личные усилия в профессиональную деятельность) [3].

Как отмечает А.К. Маркова, следствием эмоционального выгорания педагога являются деформации в мотивационной сфере личности: приглушение эмоций, исчезновение остроты чувств и переживаний, возникновение конфликтов [8]. Безусловно, такие деформации не только снижают эффективность профессиональной деятельности педагога, но и во многих случаях негативно сказываются на результативности образовательно-воспитательного процесса, на взаимоотношениях со

всеми его участниками (администрацией образовательного учреждения, коллегами, детьми и их родителями). Тогда как для педагога, как подчеркивает Л.С. Выготский, крайне важно овладеть способностью чувствования другого человека, а также умением эмоционально окрашивать передаваемые детям знания. «Только то знание может привиться, которое прошло через чувство ученика. Все остальное есть мертвое знание, убивающее всякое живое отношение к миру» [5, с. 129]. Что касается деформаций в операционально-исполнительной сфере деятельности, по А.К. Марковой, педагог, не обновляющий регулярно методы, формы и средства обучения и воспитания также обречен на неуспешное выполнение профессиональных функций, в связи с тем, что приходят новые поколения детей, имеющие свои особенности развития в сравнении с предыдущими поколениями, что требует от педагога умения использовать в работе с ними новые подходы, чтобы качественно выполнять миссию, возложенную на него обществом.

Целью нашего исследования является обоснование сущности и причин возникновения эмоционального выгорания у педагогов дошкольного образования, выявление значимости духовно-нравственного развития в профилактике этого синдрома, а также описание опыта работы со студентами в процессе клубной деятельности с использованием киноискусства как одного из средств решения проблемы.

Основная часть. Акцентируем внимание на некоторых особенностях деятельности педагога дошкольного образования. Во-первых, она связана с высоким уровнем интеллектуального напряжения, поскольку чтобы удовлетворить страсть ребенка к развитию и взрослению (Ш.А. Амонашвили) педагогу необходимо быть в постоянном интеллектуальном тоне и грамотно отвечать на вопросы детей (ведь не зря дошкольников называют почемучками). Во-вторых, педагоги дошкольного образования находятся в состоянии непрерывного эмоционального напряжения, поскольку ответственны за жизнь и развитие не одного ребенка, а группы детей, каждый из которых имеет свои особенности, что требует индивидуального подхода. В-третьих, в период дошкольного детства родители еще тесным образом общаются с воспитателями, зачастую предъявляя к ним завышенные требования. В-четвертых, воспитатели, как и педагоги последующих ступеней образования, выполняют свои непосредственные профессиональные функции в условиях бесконечных проверок, обновления Стандартов, программ и форм документов, сопровождающих педагогическую деятельность.

Перечисленные особенности деятельности педагога дошкольного образования связаны со стрессами, с которыми ему не всегда удается справиться, что вызывает развитие синдрома эмоционального выгорания, значительно снижающего качество профессиональной деятельности, что обуславливает актуальность этой проблемы и необходимость ее решения как на теоретическом, так и практическом уровнях. Важным аспектом данной проблемы является нахождение путей профилактики этого синдрома еще в процессе профессиональной подготовки, поскольку, как подтверждают современные исследования, начальные этапы синдрома нередко проявляются уже во время обучения будущих специалистов по причине учебного стресса, возникающего из-за высокой интенсивности «знаниевых» нагрузок, частой стрессогенной ситуации на зачетах, экзаменах и т.д. [6].

По нашему убеждению, основным средством, препятствующим развитию синдрома эмоционального выгорания у будущих и практикующих педагогов дошкольного образования как в процессе обучения в вузе, так и в профессиональной деятельности, является духовно-нравственное развитие и саморазвитие личности.

Опираясь на христианское учение, классическое педагогическое наследие (Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и др.), а также на результаты современных исследований (Ш.А. Амонашвили, В.А. Александровой, Е.В. Бондаревской, С.Ю. Дивногорцевой, Т.И. Петраковой и др.) под духовно-нравственным развитием будущего педагога дошкольного образования будем понимать непрерывный, продолжающийся в течение всей жизни процесс восхождения к Богу путем обретения веры (принятия Его как Великого Творца, Законодателя Вселенной, Вселенскую Любовь, осмысления Его намерений в отношении человека как венца творения и нравственных законов, выполнение которых гарантирует ему счастливую жизнь); познания мироздания и своего внутреннего духовного мира на основе интеграции научного и религиозного знания, познания ребенка как Образа Божьего, условий его развития и взросления для нахождения наиболее эффективных форм взаимодействия с ним и достижения наилучших результатов в его развитии; непрерывного духовного обогащения новым знанием; формирования нравственного сознания (духовных потребностей, системы ценностей) на основе диалога «Я» Реального и Духовного, высших переживаний, развития потребности в самоактуализации; формирования нравственных чувств (воспитания сердца, формирования способности любить, благоговеть перед жизнью (А. Швейцер), благоговеть перед ребенком, детством; видеть чудо в каждом проявлении жизни (Т.А. Флоренская), в становлении личности ребенка, в развитии его потенциальных возможностей; восхищаться красотой мира, ценить и стремиться к ее сохранению, восхищаться красотой духовного мира человека); формирования духовно-нравственного поведения как осознанного принятия ценностей, принципов, законов (в том числе божественных) и следования им в жизни независимо от ситуаций; формирования потребности и стремления к саморазвитию, к созидательной деятельности и к духовному служению в профессии.

Наша позиция подтверждается результатами исследования по выявлению взаимосвязи проявлений эмоционального выгорания педагогов и особенностей развития их духовно-нравственной сферы, проведенного И.А. Кураповой. Исследователь пришла к заключению, что уровень духовности и нравственности педагога оказывают регулирующее влияние на степень выраженности эмоционального выгорания. Именно ценностные установки (самоуважение, самопринятие, видение доброго начала в людях, самоактуализация и т.д.) позволяют педагогу выстраивать положительные сотруднические отношения со всеми субъектами образовательного процесса, адекватно воспринимать и разрешать различные педагогические ситуации, получать истинное удовольствие от профессиональной деятельности, самореализовываться в профессии, т.е. быть менее подверженным эмоциональному выгоранию [7].

В нашем исследовании в качестве одного из педагогических средств духовно-нравственного развития будущих педагогов дошкольного образования и, соответственно, средства профилактики эмоционального выгорания мы использовали киноискусство. Анализ исследований, посвященных проблеме его применения в системе образования, показал, что этот вид искусства обладает рядом потенциальных возможностей в развитии личности будущего педагога, а именно:

- использует одновременно несколько способов убеждения: звук, динамичную картину, результат психологического вовлечения и эмоционального сопереживания;
- повышает наглядность учебно-воспитательного процесса, служит дополнительным источником сведений, усиливающим лекторский материал;

- дает возможность заглянуть в сущность явлений, скрытых от глаз человека;
- обогатить личность жизненным опытом героев, эмпатически проникнуть во внутренний мир другого человека;
- содействует повышению уровня познавательной мотивации и активности студентов в учебном процессе;
- содержит ценный материал для воспитания и развития личности студента;
- способствует развитию толерантности, эстетического сознания, креативности, критического и аналитического мышления, культуры чувств;
- побуждает студентов к поиску дополнительной учебной информации, приобретению новых профессиональных знаний и умений;
- способствует формированию профессиональных компетенций и профессиональной культуры [8–14].

В выше представленном определении духовно-нравственного развития будущего педагога дошкольного образования мы выделяем такие компоненты этого процесса как: приобретение знаний, развитие эмоционально-чувственной сферы личности, формирование духовно-нравственных ценностей и нравственного поведения. Как видим в этом процессе присутствуют как интеллектуальная, так и эмоциональная составляющие, которые важно гармонизировать в ходе решения нашей проблемы. Грамотное использование преподавателем киноискусства дает возможность не только закрепить и расширить знания студентов, но и создать условия по воспитанию чувств, что очень важно для педагогической деятельности. Как подчеркивает С.Н. Пензин, просмотр фильма, содержание которого соответствует поднятой преподавателем проблеме, способствует созданию «эффекта сопереживания» и таким образом «освобождает преподавателя от необходимости продумывать систему конкретных убедительных коллизий, которые требуют от молодого человека самостоятельного решения той или иной проблемы. Отпадает потребность в словесной постановке нравственных задач – это проделывает экран» [12, с. 22].

Безусловно, использование обозначенного потенциала киноискусства будет способствовать духовно-нравственному развитию личности студента, что, в свою очередь, будет служить профилактикой развития синдрома эмоционального выгорания как в условиях вузовской среды, так и в дальнейшей профессиональной деятельности. К тому же привитый в студенческие годы вкус к качественному кино позволит отбирать произведения, просмотр которых будет доставлять духовное и эстетическое удовольствие, способствовать восстановлению физических и духовных сил, что также является профилактикой развития синдрома эмоционального выгорания.

Для получения наибольшего результата от использования киноискусства в образовательном процессе преподавателю высшей школы необходимо найти интересные формы работы со студентами на основе выбранного материала. Важно продумать серию вопросов для обсуждения со студентами с тем, чтобы выделить важные моменты в сюжете, охарактеризовать поступки героев, особенности ситуации, в которой они находятся, примерить на себя их роли и высказать свою позицию в отношении их поведения.

В Луганском государственном педагогическом университете по направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. Дошкольное образование, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Дошкольное образование. Логопедия процесс духовно-нравственного развития студентов осуществляется как в аудиторной, так и внеаудиторной деятельности. При кафедре дошкольного образования организован и плодотворно работает научно-

образовательный Центр «Ключи к миру детства», на базе которого функционируют два клуба: «Духовное единение» и «Сверкающие грани педагогической науки». В рамках клубной деятельности мы расширяем и углубляем знания студентов, полученные на лекционных и практических занятиях по профессиональным дисциплинам, на которых мы рассматриваем различные теоретические аспекты, связанные с нашей проблемой, в частности, сущность, факторы, особенности и средства духовно-нравственного развития педагога дошкольного образования, духовно-нравственные основы достижения профессионального долголетия, факторы развития эмоционального выгорания, способы его профилактики и др.

На заседаниях клубов осуществляется более глубокое погружение студентов в проблему, что не всегда удается сделать в рамках аудиторной деятельности, ограниченной во времени. Так, ряд заседаний вышеупомянутых клубов мы посвятили просмотру отрывков из художественных фильмов, обсуждение которых дало возможность расширить представления студентов о синдроме эмоционального выгорания и убедиться в том, что непрерывное духовно-нравственное развитие личности педагога служит одним из мощных способов, предотвращающих его возникновение.

Приведем примеры работы с видео кейсами.

Видео кейс № 1 создан на материале художественного фильма «Доживем до понедельника» (реж. С.И. Ростоцкий, 1968 г.). Главный герой Илья Семёнович Мельников (актер Вячеслав Тихонов) – учитель истории московской средней школы – талантливый, принципиальный и прямой человек, очень требовательный не только к другим, но в первую очередь к себе. На основе просмотра трех фрагментов кинофильма: разговор Ильи Семеновича с матерью отстающего ученика; общения с директором школы Николаем Борисовичем (старым другом, однокурсником и однополчанином); публичного замечания педагогу начальных классов Таисии Николаевне в отношении ее неграмотной речи, студентам были предложены следующие вопросы для обсуждения:

1. Как Вы думаете, что происходит с педагогом?
2. Как называется это негативное состояние?
3. Какие причины могли вызвать такое состояние педагога?
4. Как Вы считаете, можно ли помочь этому педагогу?
5. Какие способы выхода из этого состояния Вы могли бы ему посоветовать?

Видео кейс № 2 создан на материале художественного фильма «Доброта» (реж. Э.А. Гаврилов, 1977 г.). Главная героиня Мария Николаевна Стурженцова (актриса Тамара Семина) – учитель литературы, считает, что основным методом и средством воспитания ребенка является доброта. Ее подход разделяют не все педагоги школы, например, пожилой учитель математики Павла Васильевна, которая бывает груба и нетерпелива с учениками. На основе просмотра двух фрагментов кинофильма: Мария Николаевна обращается к Павле Васильевне с просьбой позаниматься дополнительно математикой с отстающим учеником; Павла Васильевна благодарит Марию Николаевну за науку, которую она ей преподнесла, студентам были предложены следующие вопросы для обсуждения:

1. Как Вы думаете, влияет ли поведение пожилого педагога на его физическое и духовное состояние?
2. Как Вы думаете, оказывает ли такое поведение педагога на познавательную активность учеников и их духовное состояние?
3. В чем состоит наука молодого педагога?

Видео кейс № 3 создан на материале художественного фильма «Безымянная звезда» (реж. М.М. Козаков, 1988 г.). Главный герой Марин Мирою (актер Игорь Костолевский) – учитель гимназии, увлеченный астрономией, не разделяет действий молодой учительницы мадемуазель Куку, составившей нелепые правила поведения для учениц как в школе, так и за ее пределами. На основе просмотра фрагмента кинофильма: разговор Мирою и мадемуазель Куку о порядке в школе студентам были предложены следующие вопросы для обсуждения:

1. Может ли занятие наукой служить средством профилактики эмоционального выгорания?

2. Наблюдается ли у мадемуазель Куку синдром эмоционального выгорания? В чем это проявляется?

3. Чтобы Вы посоветовали изменить в профессиональной деятельности этому педагогу?

Важное значение в профилактике синдрома эмоционального выгорания имеет творчество воспитателя, наполненное духовным смыслом. Педагогу важно, как писал В.А. Сухомлинский, создать духовную общность с воспитанниками на основе выполнения интересного дела, требующего интеллектуальных и духовных сил, что будет способствовать как развитию детей, так и самосовершенствованию воспитателя. Для целеустремленного педагога, который находится в непрерывном поиске идей и способов их реализации вместе с воспитанниками и их родителями, как правило, не свойственно развитие синдрома эмоционального выгорания. Можно сказать, что интеллектуальное и духовное творчество является прививкой от возникновения этого профессионального заболевания, способом получения истинного удовольствия от профессиональной деятельности и достижения ее наивысших результатов.

Осмысление студентами ценности творческого подхода в педагогической деятельности мы осуществили также на основе киноматериала.

Видео кейс № 4 создан на материале художественных фильмов «Джентльмены удачи» (реж. А.И. Серый, 1971 г.) и «Звездочки на земле» (реж. А. Хан, 2007 г.). Главные герои этих фильмов добрые, творческие, любящие детей педагоги: Евгений Иванович Трошкин (актер Евгений Леонов) – заведующий московским дошкольным образовательным учреждением («Джентльмены удачи») и Рам Шанкар Никумбх (актер Аамир Хан) – учитель рисования индийской школы-интерната («Звездочки на земле»). На основе просмотра фрагментов кинофильмов: Евгений Иванович Трошкин играет с детьми в космонавтов перед завтраком; Рам Шанкар Никумбх танцует и поет перед воспитанниками как способ знакомства с ними, студентам были предложены следующие вопросы для обсуждения.

1. Что объединяет этих педагогов?

2. Как можно было по-другому привлечь внимание детей и получить желаемый результат?

3. Можно ли назвать такие подходы в работе педагогов творческими?

4. Являются ли они способом предотвращения развития синдрома эмоционального выгорания?

Заключение. В условиях усложнения деятельности педагога дошкольного образования, вводящих его порой в стресс, повышается риск развития синдрома эмоционального выгорания, что сказывается на снижении качества его жизни и профессиональной деятельности. Одним из способов профилактики синдрома является непрерывное духовно-нравственное развитие личности как студента, так уже и практикующего педагога. Одним из средств решения проблемы является

киноискусство, обладающее мощным духовно-развивающим потенциалом, которое целесообразно использовать преподавателю высшей школы в целостном образовательном процессе. Как подчеркивает С.Н. Пензин, новый союз педагогики и киноведения дает возможность найти преподавателю высшей школы интересные формы работы со студентами на основе материала кинематографа, который повышает наглядность учебно-воспитательного процесса, служит дополнительным источником сведений, усиливающих лекторский материал, содержит ценный материал для воспитания и развития личности студента [12].

Исследование показало, что обсуждение видео кейсов в ходе клубной деятельности расширяет возможности аудиторной работы со студентами, позволяет, в силу неограниченности времени, глубоко изучить вопросы, поднятые на лекциях и практических занятиях, поразмышлять над поступками героев, примерить на себя их роль, «дать им советы», что в целом будет способствовать профессиональному и духовно-нравственному развитию студентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Психические, поведенческие расстройства и расстройства МКБ-11 06 – URL. : <https://mkb11.online/105298> (дата обращения: 18.12.2024).
2. Граб М. Синдром выгорания – болезнь нашего времени. Почему люди выгорают и что можно против этого предпринять / М. Граб; пер. с нем. – СПб. : Речь, 2008. – 96 с.
3. Водопьянова Н. Е. Синдром выгорания / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. – СПб. : ПИТЕР, 2017. – 336 с.
4. Маркова А. К. Психология труда учителя : кн. для учителя / А. К. Маркова. – М. : Просвещение, 1993. – 192 с.
5. Выготский Л. С. Педагогическая психология / под ред. В. В. Давыдова. – М. : АСТ; Астрель; Люкс, 2005. – 671 с.
6. Дегтярёва А. С. Синдром эмоционального выгорания и учебный стресс / А. С. Дегтярёва, С. Н. Озоль, И. А. Федотов // Омский психиатрический журнал. – 2015. – № 3 (5). – С. 25–31.
7. Курапова И. А. Нравственно-ценностная регуляция эмоционального выгорания педагогов : монография / И. А. Курапова. – Йошкар-Ола : Марийский гос. ун-т, 2015. – 231 с.
8. Баранов О. А. Медиаобразование в школе и в вузе : учеб. пособие / О. А. Баранов. – Тверь : Изд-во Тверского государственного университета, 2002. – 87 с.
9. Жмырова Е. Ю. Киноискусство как средство воспитания толерантности / Е. Ю. Жмырова // Вестник Тамбовского университет. Серия Гуманитарные науки. – 2008. – Вып. 3 (59). – С. 303–306.
10. Науменко Н. М. Использование учебного кино как средства формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов в процессе преподавания педагогических дисциплин / Н. М. Науменко, О. С. Шаврыгина // Человек и образование. – 2017. – № 2 (51). – С. 102–107.
11. Неборский Е. В. Кинопедагогика: теоретическая область, средство обучения и воспитания, образовательный тренд / Е. В. Неборский, И. И. Козлов, Д. М. Клипакова // ЦИТИСЭ. – 2024. – № 3. – С. 370–384.
12. Пензин С. Н. Кино как средство воспитания / С. Н. Пензин. – Воронеж : Изд-во Воронежского государственного университета, 1973. – 152 с.
13. Федоров А. В. Киноискусство в структуре современного российского художественного воспитания и образования / А. В. Федоров // Вузовская наука начала XXI века: гуманитарный вектор: Философия. История. Социология. Политология. Культурология и искусствоведение: материалы Всероссийской научной заочной конференции (Екатеринбург, апрель-май 2002). – Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2002. – С. 212–214.
14. Чельшева И. В. Стратегии развития российского медиаобразования: традиции и Инновации / И. В. Чельшева // Медиаобразование. Media Education. – 2016. – № 1. – С. 71–77.

Поступила в редакцию 16.01.2025 г.

SPIRITUAL AND MORAL DEVELOPMENT OF FUTURE PRESCHOOL TEACHERS AS A PREVENTION OF EMOTIONAL BURNOUT (ON THE EXAMPLE OF USING CINEMA ART)

I. V. Chebotareva, S. V. Korotkova, A. V. Reznik

The article focuses on the problem of the emergence of emotional burnout syndrome both among students in the process of university training and among preschool teachers. That one of the ways of prevention of this syndrome is continuous spiritual and moral development of students and teachers of preschool education. The article presents the experience of work with students on the prevention of emotional burnout syndrome using film art, which has a powerful educational and spiritual potential.

Key words: emotional burnout, students, future teachers of preschool education, spiritual and moral development, film art.

Ирина Владимировна Чеботарева

Доктор педагогических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Луганский государственный
педагогический университет», Луганск, ЛНР, РФ.
E-mail: irina_pedagogika@mail.ru

Irina Vladimirovna Chebotareva

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
FSBEI HE «Luhansk State Pedagogical University»
E-mail: irina_pedagogika@mail.ru

Светлана Владимировна Короткова

Кандидат педагогических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Луганский государственный
педагогический университет», Луганск, ЛНР, РФ.
E-mail: pictor15@rambler.ru

Svetlana Vladimirovna Korotkova

Candidate Of Pedagogical Sciences, Associate
Professor,
FSBEI HE «Luhansk State Pedagogical University»
E-mail: pictor15@rambler.ru

Анна Валерьевна Резник

Ассистент,
ФГБОУ ВО «Луганский государственный
педагогический университет», Луганск, ЛНР, РФ.
E-mail: anja.reznik@mail.ru

Anna Valer`evna Reznik

Assistant,
FSBEI HE «Luhansk State Pedagogical University»
E-mail: anja.reznik@mail.ru